

UDK 595.46(4):591.5(021)

CHAYONLAR ((SCORPIONES: ARACHNIDA) TURKUMINING O'RGANILISH TARIXI

RAJABOV FARRUX HASAN O'G'LI
Magistrant, Turon universiteti, O'zbekiston

Ilmiy rahbar: **BOBONAZAROV GAPPAR YADGAROVICH**, biologiya fanlari
nomzodi, professor, Qarshi davlat universiteti, O'zbekiston.

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Jahonda chayonlar (Scorpiones: Arachnida) turkumi vakillarining o'rganilish tarixi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Uzoq yillar davomida chayonlarni tadqiq qilish alohida-alohida yo'nalishlarda olib borilganligi va bu ilmiy tadqiqotlarda chayonlar faunasi, taksonomiyasi, ularning biologiyasi, anatomiyasi, gistologiyasi, fiziologiyasi, biokimyosi va ekologiyasi, chayon zahari va uning xususiyatlari o'rganilganligi tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** chayonlar, Scorpiones, o'rganilishi, tadqiqotlar, fauna, taksonomiya, biologiya, ekologiya, chayon zahari va xususiyatlari.*

Chayonlar, eng qadimiy bo'g'imoyoqlilarning vakillari sifatida, kuchli ta'sir ko'rsatadigan zaharga ega bo'lgan hayvonlar bo'lib qadim zamonlardan beri tabiatshunoslar va keng doiradagi tadqiqotchilarning e'tiborini jalb etib kelmoqda.

Chayonlar haqidagi dastlabki ilmiy ma'lumot K. Linneyning ("Systema nature edit., 1758, II, 6244-bet) asarida berilgan bo'lib, unda "Scorpio" turkumiga birlashtirilgan turlar tasvirlangan bo'lib, chayonlarni sistemalashtirish bo'yicha birinchi tajriba Fischer (1813) tomonidan amalga oshirilgan[5,6]. Biroq, ushbu asarda morfologik tavsiflarsiz chayonlarning faqatgina sxematik chizmalari keltirilgan. Shuning uchun bu erda qanday turlar haqida gap ketayotganini tushunish qiyin bo'lgan. Keyinchalik chayon turlarining batafsil tasviri Koch (1938) tomonidan amalga oshirilgan[8]. 1840 yilda Nordmannning chayonlarning bir necha turlarini tasvirlagan asari paydo bo'ladi[9].

Shundan keyin XIX asrning ikkinchi yarmida Peters (1861) tomonidan bu turkum uchun tasniflashning asosiy tamoyillarini ishlab chiqiladi. Chayonlar sistematikasining rivojlanishiga Toreli (1876), Pokok (1893) va Lori (1896) asarlarida mavjud bo'lgan qiyosiy anatomik ma'lumotlar sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi[5,6].

XIX asrning oxirlarida Kraepelin (1899) Petersning chayonlarni tasniflash tamoyillarini takomillashtirdi va Scorpionidae turkumiga yettita oilani kiritdi. Biroq, Eyalynitskiy-Eyrulya (1917) o'zining "Kavkaz chayonlari" asarida bu turkumning oltita oilasi va 73 ta avlodi haqida ma'lumot beradi.

Keyingi yillarda chayonlar haqida tadqiqotlari turli yo'nalishlarda olib borildi va davom etib kelmoqda. Bu ilmiy tadqiqotlarda chayonlar faunasi va taksonomiyasi, ularning biologiyasi va ekologiyasi, chayon zahari va uning xususiyatlari, anatomiyasi, fiziologiyasi, gistologiyasi va biokimyosi o'rganiladi. Hozirgi vaqtda chayonlarni tadqiq qilish alohida-alohida yo'nalishlarda olib borilganligini ko'rish mumkin.

Chayonlar faunasi va taksonomiyasi yo'nalishda Vachon (1948, 1949, 1953, 1958a, 1958b, 1963a, 1963b, 1963b, 1964, 1966, 1973, 1975, 1979a, 1979b) va Stahnke (1970, 1972, 1974) ning uzoq muddatli tadqiqotlari e'tiborga loyiqdir, ular trixobotriyalarning topografiyasi va soniga asoslangan holda ba'zi chayon oilalarining yangi tizimini ishlab chiqdilar [10,11].

Xususan chayonlarning alohida mintaqalar faunasi bo'yicha ma'lumotlar XIX asrning boshlaridagi adabiyotlarda xabar beriladi. Biroq, bu xabarlar tabiatshunoslar tomonidan to'plangan cheklangan ma'lumotlarga asoslangan va bu hududlarning faunasini to'liq tavsiflamaydi. Muayyan mintaqada chayonlarning birinchi fundamental tadqiqoti B. Birulya (1917) tomonidan olib borilgan. Ushbu muallifning so'zlariga ko'ra, Rossiyada ikki oilaga mansub

12 ta chayon turi yashaydi. Keyingi yillarda chayonlar faunasi: Janubiy Amerika (Bucherl, 1959; Abha-Khoe, 1963), Shimoliy va Markaziy Amerika (Dias Najera, 1964; Gartsch, 1965), Antil orollari (Armas, 1975, 1977), Janubiy Yevropa (Kritscher, 1960; Vachon, 1965; Constantini, 1977), O'rta va Markaziy Afrika (Lawrence, 1961; Probst, 1973; Laworal, 1979); Shimoliy Afrika (Vachon, 1966); Yaqin Sharq mamlakatlari (Schulov, 1962; Vachon, 1966); Markaziy Osiyo (Xaiaf, 1962, 1965; Vachon, 1975) va Janubi-Sharqiy Osiyo (Vachon, 1953) o'rganilgan[5,6,10,11].

Bir qator tadqiqotchilar o'z ishlarini chayonlar biologiyasi va ekologiyasining muayyan masalalarini o'rganishga bag'ishladilar. Shu bilan birga, ularning dunyoning ayrim mintaqalarida o'ziga xos yashash joylari, turmush tarzi, po'st tashlash, faollik va umr ko'rish davomiyligi aniqlandi (Marikovskiy, 1953; Sreenivaea, 1959; Auber, 1959; Kobaxidze, 1960; Cio-udsley-Thompson, 1961, 1975; Taborskiy, 1961; Matthiesen, 1961; Alistair, 1966; Kinzelbachy, 1966; Smith, 1966; Vachon, 1966; Armas, 1973; Chenga, 1973; Dorada, 1973; Eoy Thomas, 1974; Iourtlotto, 1974; Warburg, Herin, 1974; Anderson, 1975; Lourenco, 1975; Wilson, 1975; Lamoral, 1976; Triddle, 1976; Brownell, 1977; Eastwood, 1977; Loolgen, Hadley} 1977; Francke, 1978; Fleissner, 1977, 1978; Kashnikova, 1978; Polls, 1979, 1980; Fet, 1980; Malinina, 1981[4,5,6].

Chayonlarning ko'payishi va rivojlanishini o'rganishga bir qator ishlar bag'ishlangan. Bugungi kunga qadar chayonlarda urug'lantirish spermatoforik, spermatofor o'tkazilishi esa bilvosita ekanligi (Schaiier, 1955; Buecherl, 1955, 1956; Alexander, 1956, 1957; Mathew, 1957; Angermann, 1957; Gilyarov, 1958; Aufer, 1963 yil; Garnier, 1972; Fespersen, Xartvin, 1973; Stochmann, 1974, 1979; Vanninl, 1978, 1979; Subburan, 1978; Eastwood, 1978; Ivanov, Monchadskiy, Polyanskiy) aniqlangan[5,6].

Chayonlarning ovqatlanish va tanani tozalash xatti-harakatlariga bir nechta tadqiqotlar bag'ishlangan (Boirenceau, 1979; Berge, 1979). Chayonlar orasida alohida organlarning deformatsiyalari keng tarqalgan (Vachon, 1953; Shulov va Amitai, 1955; Briseno, 1963; Yidyasager, 1976; Armas, 1977).

Chayonlarning morfologiyasi, gistologiyasi va fiziologiyasi sohasiga ko'plab tadqiqotlar bag'ishlangan. Kutikulaning tuzilishi, kesilgan organlarning topografiyasi, o'pkaning mikro tuzilishi, zaharli bezlarning morfologiyasi va funktsional faolligi, ko'krak qafasi segmentlari va yurish oyoqlarining skeleti, chayon panjasining morfologik tuzilishida jinsiy dimorfizmning mavjudligi, taroqsimon organlarning sensillalarining morfologiyasi va gistostrukturasi, ko'zlarning tuzilishi va ularning kunning turli vaqtlaridagi fiziologik faolligi, xelitseralar va pedipalplardagi tuklar va ularning funktsiyasi, chayonlarning po'st tashlash paytidagi morfologik o'zgarishlari va boshqa bir qator masalalar o'rganildi (Pavlovskiy, 1915, 1916, 1967; Krishnan, 1953; Erishnakumaran, 1960; George, 1961; Basirababu, 1961; Shrivastava, 1962; Auber, 1963; Rao Kandula, 1964; Hofmann, 1964 yil; Myri am, 1964; Malek, 1964; Rosin, 1965; Vias, 1971,1974; Drsko-De-ronet, 1973 yil; Gobindajan, 1974; Maury, 1975; Bart. Triedrich, 1975; Kuzoin, 1976; Vyas e.a., 1976; Bowerman,1976;bxmmi, 1976;Ramark-rishna,1977; Pleissner, 1977; Gonsales-Sponge, 1977; Schilwa, Fleissner, 1980; Ivanov, Balashov, 1979)[1,5,6].

Chayon zaharining xossalari va uning toksikologik xususiyatlari: Janubiy Amerika, Markaziy Afrika, Yaqin Sharq va Rossiya tadqiqotchilarining katta e'tiborini tortdi (Richter, 1945; Tynnybekov, 1948; Marikovskiy, 1953; Geeraerts, 1953; Bucherl, 1955; Baiozet, 1956; Schulov va boshqalar, 1959; Barkagan, 1963; Sultanov, 1963; Poon-King, 1963; Ziotildlin, 1971; Karisson, 1973; Kashnikova, 1979). Chayon zaharining kimyoviy tarkibi bo'yicha ham muhim tadqiqotlar olib borildi (Nitzan, 1963, 1970; Miranda, 1964; Mo-hamed, 1969; Bias Karan, Kurup, 1973; Atakuziev, 1974; Pigulevsky, 1975; Ismoil, 1975; Kanwar, Brar, 1976; Maru, Ybratrim, 1976).

Tadqiqotchilar tomonidan chayon zaharining biologik faol komponentlari batafsil o'rganildi. Bugungi kunga qadar turli chayon turlarining zaharlaridan taxminan 30 ta oqsilga asoslangan toksinlar ajratib olingan. Toksik faolligiga ko'ra, ular uch guruhga bo'linadi: sutemizuvchilar, hasharotlar va qisqichbaqasimonlarga tanlab ta'sir qiluvchi toksinlar (Parnas,

1970; Rochat, 1970; Ismoil, 1975; Rochat, Sampieri, 1976; Warnick, 1976; Gelashvili, Orlov, 1977; Soldatova, 1977; Orlov va boshqalar, 1977; Soldatov, 1980)[2,3,6].

Chayonlarning zaharini olish va ularni laboratoriya sharoitida saqlash usuli ishlab chiqildi (Mazzotti, 1963; Orlov va boshqalar, 1978, 1979, 1980)[2,3].

Chayonlar, artropodalarning eng qadimgi vakillari bo'lishi bilan birga, ulardagi zahar ishlab chiqarish xususiyatlari biokimyogarlarning ham e'tiborini tortadi. Chayonlarda jinsi, tana hajmi va yashash sharoitlariga qarab, shuningdek, qondagi ba'zi elementlar, shuningdek, glikogen, glyukoza, umumiy oqsil, lipid miqdori va boshqalar har xil sifatli bo'lishi aniqlanadi (Eia Eldin, Said, 1958; Sareen Madam, 1961; Shrivastava, 1962; Mohammad, 1962; Krishnan, 1965; Radmanabhanaidj, 1966; Satyan&-bayana e.a., 1975; Va.B.Katachari, 1975; Reddi, Selvarajan, 1975; Vasantha e.a, 1975; Vijayalacshmi, Kurup, 1976; Nocidu e.a. , 1977; Vijayalacshmi, Kurup, 1977; Lamy Josette e.a., 1977; Raghavaya e.a. ,1977; Mastanaiah e.a., 1977; Devarajulu Nosidu, 1977; Gaiffen Maks, 1978 yil; Chan-drasekhara Reddi e.a., 1977; Senara, 1978; Jayaran e.a. , 1978; Reddi Chandraja, 1978; Mastanaiah, Chengal Rain e.a. , 1979; Ioolson, Hadley Neil, 1979; Kumara, 1980; Sreenivasula Reddi, Rama-murti, 1980)[5,6]

XX asrning boshlarida Rossiyada xususan Ozarbayjon chayonlari haqida birinchi ma'lumot B.Birulining Kavkaz chayonlariga bag'ishlangan mashhur asarida (1917) keltirilgan. Ushbu asarda muallif XIX va XX asr boshlaridagi tabiatshunoslar tomonidan to'plangan ko'plab kolleksiya materiallariga asoslanib, Ozarbayjonda qayd etilgan uch xil chayonning tarqalishi, qishlashi va turmush tarzini o'rganadi. Keyinchalik, Terteshnikov (1945) B.Birulining (1917) monografiyasida keltirilgan materiallarga asoslanib, Ozarbayjon chayonlari haqida maqola yozgan. "Ozarbayjon hayvonot dunyosi" kitobida B.Birulining (1917) monografiyasi asosida "Chayonlar" bo'limi ham tuzilgan, ammo bu bo'limda Bogayaev (1951) ham chayonlarning tarqalishi haqidagi o'zining yangi ma'lumotlaridan foydalangan[7].

Chayonlar haqidagi adabiyotlarning qisqacha sharhi biologiya fanining turli sohalaridagi tadqiqotchilarning keng doirasi orasida bu hayvonlarga bo'lgan ulkan qiziqishni ochib beradi. Ham biologik, ham tibbiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan chayonlar biosferaning quruq iqlimli landshaftlarida keng tarqalgan. Lekin ayrim mintaqalarda deyarli o'rganilmagan. Xususan O'zbekiston sharoitida ham chayonlar tizimli o'rganilmagan. Shuning uchun O'zbekistonda chayonlar faunasi, taksonomiyasi va bioekologik xususiyatlarini tadqiq qilish hamda ulardan foydalanishning amaliy jihatlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Балашов Ю.С. К находке скорпиона *Buthus caucasicus Nordmann* (Scorpiones, Buthidae) на гаге Украинской ССР. -Энтомологическое обозрение, 1973, т.52, вып. 3.
2. Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Егоров В.В. Влияние яда скорпионов *Buthus eurus* на системное и регионарное кровообращение. -Биолог, науки, 1980, №2, с.54.
3. Орлов Б.Н., Егоров В.В., Гелашвили Д.Б. Биологические основы действия ядов скорпионов на организм. Биологич.науки, 1981Д2, с.45-56.
4. Фет В.Я. Скорпионы юго-восточных Каракумов -Энтомологическое обозрение, 1980, т.59, J§ I, с. 223-228.
5. Юсубов Э.Б. Скорпионы (ARACHNIDAE, SCORPIONES) Азербайджана. /Автореф.дисс...канд.биол.наук.- Баку, 1984. стр. 24.
6. Юсубов Э.Б. К изучению яда скорпионов в зависимости от питания . Вестник сельхоз.науки, Баку, 1979, Ж, с. 91-92.
7. Birula A. Beitrage zur kenntnis der s&orpcionenfauna Persiens(Drit-ter Beitrage). Bull.Acad. imp.Sci.,st.Petersbourg, 1905» 23, 119.
8. Koch C.L. Die Arachniden. Letreu nach der Uatur. abgebildet und beschrieben (Nurnberg, 1839).
9. Nordmann A. Eaune pontique. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee etc., vol. III, p. 732.
10. Vachon M. Apropos du suicide du scorpion. -Bull.Soc.Zool.France^1963B. ,vol. 88, N 4, p. 357-358.235 —
11. 11.Vachon M. La trichobothriotaxie en Arachnologie. Sigles trichobothriotaxieches les scorpions. Buletin du Museum Nationald'Histoire Naturelle, 1973, 3 serie, N 140, 907 p.